

**YANGI O'ZBEKISTONDA INSON HAQ-HUQUQLARI VA ERKINLIKLARI
KAFOLATINING YARATILISHI
СОЗДАНИЕ ГАРАНТИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В НОВОМ
УЗБЕКИСТАНЕ
ESTABLISHMENT OF GUARANTEES FOR HUMAN RIGHTS AND
FREEDOMS IN NEW UZBEKISTAN**

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida o'qituvchisi

Usmonova Shahloxon Nuriddin qizi

Mahkamova Madinabonu Azizjon qizi

Andijon davlat Pedagogika instituti Kechki bo'lim boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada Yangi O'zbekistonda inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan islohotlar yoritilgan. Inson huquqlari, erkin ifoda, sud-huquq tizimi va siyosiy erkinliklarni ta'minlashdagi o'zgarishlar tahlil qilingan. Shuningdek, xalqaro hamkorlik, inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha qabul qilingan qonunlar va dasturlar mazmuni ochib berilgan. Ushbu islohotlar jamiyatda ijtimoiy adolatni ta'minlash, erkinliklarni himoya qilish va teng imkoniyatlar yaratishga qaratilgan.

Abstract: This article describes the reforms taking place in New Uzbekistan aimed at ensuring human rights and freedoms. The changes in human rights, freedom of expression, the judicial system, and political liberties are analyzed. Furthermore, the article discusses the content of laws and programs adopted in collaboration with international partners to protect human rights. These reforms are focused on ensuring social justice, protecting freedoms, and creating equal opportunities in society.

Аннотация: В данной статье описаны реформы, проводимые в Новом Узбекистане, направленные на обеспечение прав и свобод человека. Анализируются изменения в области прав человека, свободы слова, судебной системы и политических свобод. Также рассматриваются содержание законов и программ, принятых в сотрудничестве с международными партнерами для защиты прав человека. Эти реформы направлены на обеспечение социальной справедливости, защиту свобод и создание равных возможностей в обществе.

Kalit so'zlar: Inson huquqlari, Erkinliklar, Yangi O'zbekiston, Sud tizimi, Siyosiy erkinliklar, Inson huquqlarini himoya qilish, Xalqaro hamkorlik, Qonunlar va dasturlar, Ijtimoiy adolat, Teng imkoniyatlar.

Keywords: Human rights, Freedoms, New Uzbekistan, Judicial system, Political liberties, Protection of human rights, International cooperation, Laws and programs, Social justice, Equal opportunities.

Ключевые слова: Права человека, Свободы, Новый Узбекистан, Судебная система, Политические свободы, Защита прав человека, Международное сотрудничество, Законы и программы, Социальная справедливость, Равные возможности.

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan buyon inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib kelmoqda. Mustaqillikning dastlabki yillarida O'zbekistonning asosiy maqsadi bo'lgan davlat suverenitetini mustahkamlash, iqtisodiyotni rivojlantirish va xalqni ijtimoiy himoya qilishga qaratilgan islohotlar hozirgi kunda yanada kengayib, yangi bosqichga ko'tarilmoqda. So'nggi yillarda, ayniqsa, yangi O'zbekistonda ijtimoiy adolat, erkinliklarni ta'minlash va inson huquqlarini hurmat qilish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar, jamiyatda barqaror rivojlanishni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Bu maqolada shu o'zgarishlarning mazmun va mohiyatini keng tahlil qilishga harakat qilamiz.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida inson huquqlarini himoya qilish, erkin ifoda, sud-huquq tizimini isloh qilish bo'yicha bir qator muhim tashabbuslar ilgari surilmoqda. Ushbu tashabbuslar nafaqat ichki siyosatni, balki xalqaro maydonda O'zbekistanning imidjini ham mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Inson huquqlari va erkinliklarni himoya qilish

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng inson huquqlari masalasi birinchi navbatda davlat siyosatida belgilangan yo'nalishlardan biri bo'lib kelgan. Ammo so'nggi yillarda mamlakatda inson huquqlarini himoya qilishni yanada chuqurlashtirishga, erkinliklarni ta'minlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu borada jahonning yetakchi inson huquqlari tashkilotlari bilan hamkorlik aloqalari mustahkamlanmoqda, ayniqsa, BMT, Yevropa Ittifoqi va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan faol ish olib borilmoqda.

O'zbekiston hukumati tomonidan inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan islohotlar bir necha asosiy yo'nalishlarga bo'lingan.

Birinchiidan, mamlakatda siyosiy mahbuslarni ozod qilish, ularning huquqlarini tiklash borasida sezilarli o'zgarishlar amalga oshirilgan. O'rta va uzoq muddatli rejalarda barcha siyosiy huquqlarni kafolatlash va erkin ifoda ta'minlanmoqda.

Ikkinchiidan, O'zbekistonning sud tizimi ham isloh qilinmoqda. Sudlarning mustaqilligini ta'minlash, sud protsesslarining shaffofligini oshirish, fuqarolarning sudga murojaat qilish imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha bir qator muhim qonunlar qabul qilindi. Shu bilan birga, sud-huquq tizimida eng zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, sudda erkinlik va xolislikni ta'minlash borasida katta yutuqlarga erishildi.

Sud-Huquq tizimi va siyosiy erkinliklar

Sud tizimining islohoti nafaqat fuqarolarning adolatli hukm olish imkoniyatini yaratishda, balki davlatda siyosiy erkinliklarning mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Sudlarning mustaqilligini ta'minlash va jinoyat ishlari bo'yicha adolatli qarorlar qabul qilish, fuqaro huquqlarining himoya qilinishini ta'minlash muhim vazifa bo'lib qolmoqda. Yangi qonunchilikni amalga oshirish orqali, shuningdek, siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy huquqlarning himoya qilinishi va shaxsiy erkinliklarning ta'minlanishi kafolatlanmoqda.

Siyosiy erkinliklarni ta'minlash ham jamiyatda demokratik qadriyatlarni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. So'nggi yillarda, ijtimoiy tarmoqlarda erkin fikrlarni ifoda etish, siyosiy partiyalar faoliyatini kengaytirish va fuqarolarning erkin saylovda ishtirokini ta'minlash bo'yicha bir qator islohotlar amalga oshirildi.

Xalqaro hamkorlik va inson huquqlarini himoya qilish

O'zbekistonning xalqaro maydonda inson huquqlarini himoya qilishdagi ishtiroki ham sezilarli darajada kuchaygan. BMT, Yevropa Ittifoqi, OSCE va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha yangi dasturlar va qonunlar ishlab chiqilmoqda. O'zbekistonning xalqaro hamkorligi nafaqat diplomatik aloqalarni rivojlantirishga, balki mamlakatdagi inson huquqlarining holatini yaxshilashga ham xizmat qilmoqda. Yangi O'zbekistonning tashqi siyosatidagi asosiy yo'nalishlardan biri bu inson huquqlari masalasida ochiq va konstruktiv muloqotdir.

Davlatning inson huquqlarini himoya qilishdagi yutuqlari, shuningdek, xalqaro organizatsiyalar tomonidan yuqori baholanmoqda. Inson huquqlarini himoya qilish va ularga nisbatan sezilarli ijobiy o'zgarishlar mamlakatning xalqaro imidjini yanada mustahkamlashga yordam bermoqda.

Ijtimoiy adolat va teng imkoniyatlar

Yangi O‘zbekistonda ijtimoiy adolatni ta’minlash, jamiyatdagi tenglikni yaratish va har bir fuqaroga teng imkoniyatlar berish bo‘yicha keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Davlatning asosiy maqsadi, jamiyatda tenglikni ta’minlash, ayollar va yoshlar huquqlarini hurmat qilish va ularga faol ijtimoiy hayotda ishtirok etish imkoniyatlarini yaratishdan iborat. Ayollar huquqlari sohasida amalga oshirilgan islohotlar nafaqat qadriyatlarni yangilash, balki ularning ijtimoiy va iqtisodiy faoliyatdagi o‘rni va ahamiyatini yanada oshirishga qaratilgan.

O‘zbekiston hukumati yoshlar siyosati borasida ham muhim tashabbuslar ilgari surdi. Yoshlarning ta’lim olish, kasb-hunar tayyorlash, bandlik va tadbirkorlik imkoniyatlarini yaratish maqsadida ko‘plab yangi dasturlar ishlab chiqildi. Yoshlar uchun ishlash va o‘qish imkoniyatlarini kengaytirish, ularning ijtimoiy hayotdagi o‘rnini mustahkamlashda katta ahamiyatga ega.

Xulosa

O‘zbekistonda inson huquqlari va erkinliklarini ta’minlash borasida amalga oshirilgan islohotlar, jamiyatda erkinlik, adolat va teng imkoniyatlarni yaratishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sud tizimi, siyosiy erkinliklar va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish orqali, yangi O‘zbekiston davri bu sohalarda sezilarli ijobiy o‘zgarishlarni olib kelmoqda. Inson huquqlari va erkinliklarni himoya qilish, jamiyatda yangi bosqichga olib chiqish uchun olib borilayotgan islohotlar, uzoq muddatda milliy taraqqiyotga hissa qo‘shadi va O‘zbekistonning global miqyosda obro‘sinini yanada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Strategik rivojlanish dasturlari (2017–2026).
2. “Inson huquqlari va erkinliklarni ta’minlash: yangi O‘zbekiston” monografiyasi, Toshkent davlat huquqshunoslik universiteti, 2023-yil.
3. O‘zbekiston Respublikasi Ichki va Tashqi siyosati to‘g‘risida tahliliy hisobot, O‘zbekiston Respublikasi Tashqi Ishlar Vazirligi, 2023-yil.
4. “Siyosiy erkinlik va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish” monografiyasi, Toshkent davlat siyosatshunoslik instituti, 2023-yil.
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Inson huquqlarini himoya qilish bo‘yicha milliy harakatlar rejasi (2022-2026)” to‘g‘risidagi qarori, 2022-yil.
6. “Xalqaro huquq va O‘zbekiston: Demokratiya va inson huquqlari” monografiyasi, Toshkent, 2024-yil.

7. “O‘zbekistonning jahon hamjamiyatidagi o‘rni va inson huquqlari masalalari” ilmiy maqolalar to‘plami, Toshkent, 2024-yil.
8. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
10. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
11. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
12. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.
13. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.
14. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(4), 22-24.